

بررسی میزان شیوع برونشیت کرمی ناشی از دیکتیوکولوس ویوپاروس در گاوهای کشتار شده در کشتارگاه های استان مازندران در سال ۱۳۸۷

۱. محمود رضا اثنا عشری ۲. محمد یوسف اثنا عشری

۱. دکتری حرفه ای و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مازندران واحد پل سفید

۲. دکتری حرفه ای و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بابل

Email: m_asnaashari@mpnu.ac.ir

چکیده:

استروئیلوز تنفسی یا دیکتیوکولوز یا برونشیت کرمی، یک بیماری تنفسی است که به وسیله دیکتیوکولوس ویوپاروس که از موکوس برونشها تغذیه می کند، رخ می دهد. عمل بیماری زایی آن اساسا در اثر جراحات منتج از دخول و عبور لاروها در برونشبولها و آئولولهای تنفسی ناشی می شود. وقتی لاروها به آئولول ها می رسند سبب تولید اکسودای ائوزینوفیلی می گردند که باعث مسدود شدن راههای هوایی کوچک می شوند. ظهور تدریجی و فزاینده سرفه و افزایش تعداد تنفس، دشواری تنفسی، تب، بی اشتها و کاهش وزن از تظاهرات بیماری است که متناسب با تعداد لارو خورده شده، سرعت بلع و تعداد لاروی که به ریه ها می رسد، می باشد. امکان وقوع بیماری شدید و مرگ و میر نیز وجود دارد. بیماری به ویژه نزد گاوهای جوان در اولین سال تغذیه از علوفه نمایان می شود ولی در گاوهای مسنتر که در آنها ایمنی قبلی به وجود نیامده نیز خودنمایی می کند. در این بررسی که به روش مقطعی و توصیفی به مدت یک سال و بر روی ۸۶۹۶۳ راس گاو ذبح شده در سال ۱۳۸۷ انجام شد ریه گاوها پس از ذبح نسبت به آلودگی به این انگل مورد معاینه قرار گرفت. در موارد آلوده معمولا در لب های خلفی شکمی، کبدی شدن قرمز به طور قرینه و دو طرفی وجود داشت و همچنین تعداد زیادی کرم بالغ نخ مانند در راههای هوایی مشاهده شد. داده ها پس از جمع آوری توسط نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از ۸۶۹۶۳ راس گاو کشتار شده، ریه ۱۸۸۵ راس (۲/۱۶٪) به این انگل آلوده بودند. در کنترل این بیماری باید به روشی استراتژیک از داروهای ضد کرمی مانند لوامیزول، فنبندازول، آلبندازول و آیورمکتین استفاده کرد. در ضمن تاخیر در روی آوری دامها به مرتع در بهار نوعی کنترل محسوب می گردد، ولی نباید به عنوان تنها روش کنترل استفاده گردد.

کلیدواژه ها: دیکتیوکولوس ویوپاروس، برونشیت کرمی، گاو، کشتارگاه، شیوع.

استروئیلوز تنفسی یا دیکتیوکولوز یا برونشیت کرمی، یک بیماری تنفسی است که به وسیله دیکتیوکولوس ویویپاروس که از موکوس برونشها تغذیه می کند، رخ می دهد (نورمحمد زاده، ۱۳۷۶). دیکتیوکولوس ویویپاروس مهمترین کرم ریوی گاو در مناطق معتدل است که در موارد حاد با ایجاد برونشیت شدید موجب مرگ و میر می شود (Burden, 1997). این نماتود سفید رنگ است (Eysker, 1994) و جنس نر آن ۳/۵-۵/۵ و جنس ماده آن ۸-۶ سانتی متر طول دارد (Mehlhom, 1988). عفونت های اولیه معمولا در گوساله های شیری اتفاق می افتد که برای نخستین بار در مراتع آلوده چرا می کنند. دام های گوشتی به ندرت درگیر می شوند، مگر اینکه در مراتع آبیاری شده یا آب و هوای گرم و مرطوب چرا کنند. چرخه زندگی این انگل مستقیم است. انگل بالغ در نای و برونش زندگی می کند. تخم گذاری و تفریح به سرعت انجام میگیرد، به طوری که لارو مرحله اول با سرفه بالا می آید، بلعیده می شود و از طریق مدفوع دفع می گردد. لاروها طی ۵ روز یا بیشتر به لارو مرحله سوم که عفونی است تبدیل می شوند، در علفزار مهاجرت می کنند، خورده می شوند و از روده به عقده های لنفاوی مزانتریک می روند. در آنجا لارو عفونی پوست اندازی می کند و لارو مرحله چهارم از طریق لنف و خون به ریه ها می رود و در مویرگ های ریوی نواحی شکمی لب های خلفی ریه جایگزین می شوند (سیفی، ۱۳۸۰). عمل بیماری زایی آن اساسا در اثر جراحات منتج از دخول و عبور لاروها در برونشبولها و آلوئولهای تنفسی ناشی می شود (نورمحمد زاده، ۱۳۷۶). وقتی لاروها به آلوئول ها می رسند سبب تولید اکسودای ائوزینوفیلی می گردند که باعث مسدود شدن راههای هوایی کوچک می شوند (سیفی، ۱۳۸۰). ظهور تدریجی و فزاینده سرفه و افزایش تعداد تنفس، دشواری تنفسی، تب، بی اشتها و کاهش وزن از تظاهرات بیماری است که متناسب با تعداد لارو خورده شده، سرعت بلع و تعداد لاروی که به ریه ها می رسد، می باشد. امکان وقوع بیماری شدید و مرگ و میر نیز وجود دارد (سیفی، ۱۳۸۰) (نور محمد زاده، ۱۳۷۶). حضور نوزادان در حبابچه های ریوی موجب آلوئولیت و سپس برونشیت و حضور کرمهای بالغ در برونشها موجب برونشیت می شود. برونشها به وسیله آگزودای ائوزینوفیلیک مسدود می شوند که نتیجه آن کلاپس شدن حبابچه ها است (Mehlhom, 1988). بیماری به ویژه نزد گاوهای جوان در اولین سال تغذیه از علوفه نمایان می شود ولی در گاوهای مسنتر که در آنها ایمنی قبلی به وجود نیامده نیز خودنمایی می کند. در موارد شدید، تنفس دهانی، کشیدگی سر و گردن، بیرون افتادگی زبان و ناله بازدمی وجود دارد و دام های درمان نشده تلف می شوند (سیفی، ۱۳۸۰). به دنبال افزایش تدریجی برونشیت و ذات الریه، سرفه خفیف تا شدید، اختلال در عمل تنفس، افزایش تعداد تنفس (بیش از ۷۰ بار در دقیقه)، خیز و آمفیزم ریوی، صداهای خشن تنفسی توام با خس خس همراه با درجات مختلفی از کم اشتها و کاهش وزن دیده می شود (Mehlhom, 1988) (Eysker, 1994). آلودگی چراگاه به وسیله حاملین سالم دیکتیوکولها اتفاق می افتد. این گاوهای دارای ایمنی با مدفوع خود لاروهایی دفع می کنند که سپس این لاروها آلوده کننده خواهند بود. دیکتیوکولوز ۸۰-۶۰ روز پس از ابتدای آلودگی نمایان می شود (نورمحمد زاده، ۱۳۷۶).

۲- مواد و روش کار:

در این بررسی که به روش مقطعی و توصیفی به مدت یک سال و بر روی ۸۶۹۶۳ راس گاو ذبح شده در سال ۱۳۸۷ انجام شد ریه گاوها پس از ذبح نسبت به آلودگی به این انگل مورد معاینه قرار گرفت. در موارد آلوده معمولا در لب های خلفی شکمی، کبدی شدن قرمز به طور قرینه و دو طرفی وجود داشت و همچنین تعداد زیادی کرم بالغ نخ مانند در راههای هوایی مشاهده شد. در بعضی موکوس سبز رنگ در راههای هوایی و تغییر سبز رنگ بافت ها، که ناشی از نفوذ ائوزینوفیل بود، وجود داشت. داده ها پس از جمع آوری توسط نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

۳- نتایج:

ز ۸۶۹۶۳ راس گاو کشتار شده، ریه ۱۸۸۵ راس (۲/۱۶٪) به این انگل آلوده بودند (جدول شماره ۱).

جدول شماره ۱: میزان شیوع آلودگی ریه گاوها به دیکتیوکولوس ویوپاروس بر اساس

ماه کشتار در کشتارگاه های استان مازندران در سال ۱۳۸۷

ماه	تعداد گاو کشتار شده	تعداد گاو آلوده به دیکتیوکولوس	درصد آلودگی
فروردین	۵۲۵۴	۸۵	۱/۶٪
اردیبهشت	۱۰۵۹۲	۱۷۳	۱/۶٪
خرداد	۵۸۵۱	۱۴۰	۲/۴٪
تیر	۶۹۸۳	۱۷۳	۲/۴٪
مرداد	۷۷۴۸	۲۱۵	۲/۷٪
شهریور	۸۴۵۱	۱۹۱	۲/۲٪
مهر	۷۴۴۳	۲۱۴	۲/۸٪
آبان	۷۲۳۳	۱۶۷	۲/۳٪
آذر	۶۴۱۳	۱۲۱	۱/۹٪
دی	۷۲۵۵	۱۳۹	۱/۹٪
بهمن	۵۸۱۱	۱۳۸	۲/۳٪
اسفند	۷۹۲۹	۱۲۹	۱/۶٪
جمع	۸۶۹۶۳	۱۸۸۵	۲/۱۶٪

۴- بحث:

نتایج این مطالعه نشان دهنده آن بود که در فصول تابستان و پائیز آلودگی دامهای مورد بررسی کمی بیشتر بوده است. در شرایط آب و هوایی معتدل شمالی، بقای عفونت از سالی به سال دیگر به سه روش رخ می دهد؛ یکی بقای لارو در برخی نواحی مرتع در طول زمستان، دوم پخش مدفوع گوساله های آلوده به روی آوری در بهار و توسط گاوهای ناقل. تقریباً ۳۰٪ گوساله های کمتر از یک سال و ۴٪ دام های بالغ در بریتانیا می توانند عفونت را در طول زمستان انتقال دهند. همچنین ممکن است رشد لارو کرم های ریوی در زمستان متوقف شده و در بهار بالغ شوند. معمولاً آلودگی مرتع تا بهار و اوایل تابستان به تدریج زیاد می شود و در ماه جولای تا سپتامبر عفونت به قدری شدید می شود که علایم بالینی ظاهر می گردد. بر اساس کارهای انجام شده در ایالت لوئیزیانا آمریکا، حداکثر انتقال گونه های انگل دیکتیوکولوس به گوساله ها در جنوب ایالات متحده بین دسامبر و مارس اتفاق می افتد (سیفی، ۱۳۸۰). اسلامی و مودنی قبلاً آلودگی به این انگل را در ایران گزارش کرده اند. مودنی در یک تحقیق در سال ۱۳۷۹ اولین مورد آلودگی به کرم ریوی دیکتیوکولوس ویوپاروس را در استان فارس، گزارش نمود (مودنی، ۱۳۷۹). اسلامی نیز آلودگی به این انگل را در ریه گاو در گرگان اعلام کرده بود (اسلامی، ۱۳۷۶). مبارزه با استرونتیلوز تنفسی بر اساس مدیریت صحیح و از بین بردن انگلها و واکسیناسیون دامها استوار است. در دامپروری هایی که در آن دیکتیوکولوس وجود دارد، واکسیناسیون گاوهای جوان ۱۵ روز قبل از بردن آنها به چراگاه می تواند به عنوان پیشگیری به کار رود (نورمحمد زاده، ۱۳۷۶). در کنترل این بیماری باید به روشی استراتژیک از داروهای ضد کرمی مانند لوامیزول، فنبندازول، آلبندازول و آیورمکتین استفاده کرد که از افزایش عفونت در گله و مرتع جلوگیری کند. فسفات لوامیزول (۸ میلی گرم / کیلوگرم به صورت خوراکی، ۶ میلی گرم / کیلوگرم زیر جلدی، ۱۰ میلی گرم / کیلوگرم میان پوستی)، فنبندازول (۵ میلی گرم / کیلوگرم به طور خوراکی) یا آیورمکتین (۰/۲ میلی گرم / کیلوگرم به طور زیر جلدی) در از بین بردن کرم های بالغ و لارو موثر است. آیورمکتین بسیار موثرتر از لوامیزول گزارش شده است. در دامهایی که فقط سرفه و افزایش تعداد تنفس نشان می دهند، پاسخ درمانی خوب است (سیفی، ۱۳۸۰). حضور اشکال لاروی در نسوج تنفسی، لزوم دومین درمان را در چند هفته بعد از اولین درمان برای از بین بردن تمام آلودگی ایجاب می کند. برای محدود کردن خطر بیماری در گوساله های شیری، از اولین سال استفاده از علوفه تا سال دیگر، علوفه یک چراگاه به آنها اختصاص داده می شود. در عمل از چرانیدن حیوانات سنین دیگر در این چراگاه اجتناب شود. (نورمحمد زاده، ۱۳۷۶) در ضمن تاخیر در روی آوری دامها به مرتع در بهار نوعی کنترل محسوب می گردد، ولی نباید به عنوان تنها روش کنترل استفاده گردد. (سیفی، ۱۳۸۰) سرمای زمستان بیشتر لاروهای عفونی انگل روی چراگاه را از بین می برد، بنابراین چراگاه در موقع بردن دامها به روی آنها اغلب عاری از آلودگی است. (نورمحمد زاده، ۱۳۷۶).

منابع:

- ۱- اسلامی، علی (۱۳۷۶). کرم شناسی دامپزشکی، جلد سوم، نامتودا و آکانتوسفالا، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، شماره ۲۳۲۱.
- ۲- سیفی، حسام الدین؛ رئوفی، افشین؛ گرجی دوز، مرتضی؛ مخبر دزفولی، محمد رضا (۱۳۸۰). طب داخلی دام های بزرگ، (ترجمه)، تالیف: اسمیت، براد فورد پی. جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات دهکده چاپ، صفحات ۱۷۴-۱۷۲.
- ۳- نورمحمدزاده، فریدون (۱۳۷۶). بیماریهای گاو، انتشارات نوربخش، تهران، چاپ اول، صفحه ۶۶-۶۵.
- ۴- موذنی، محمد؛ شکر فروش، شهرام؛ هادی پور، محمدمهدی (۱۳۷۹). گزارش اولین مورد آلودگی گاو به کرم ریوی دیکتیوکولوس ویویپاروس در استان فارس، مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، ۵۵(۳): ۵-۶.
- 5- Burden, D.J.; Ellis, R.N.W. (1997). Use of Doramectin against Experimental infection of cattle with Dictyocaulus viviparous, The Vet Rec, 141: 393
- 6- Eysker, M. (1994). Dictyocaulosis in cattle, the compendium, 16(5): 669-675.
- 7- Mehlhom, H. (1988). Parasitology in focus, fact and trends, Springer verlag.